

maandblad

voor

accountancy en

bedrijfshuishoudkunde

29e jaargang mei 1955 no. 5

INHOUD (Contents)

<i>Ter gelegenheid van het jubileum van het Nederlands Instituut van Accountants</i>	blz. 190
(On the occasion of the 60th anniversary of the Netherlands Institute of Accountants)	
door Prof. T. Keuzenkamp	
<i>De opleiding tot accountant</i>	blz. 194
(The education of the public accountant)	
door J. Kraayenhof	
<i>Geheime en open reserveringen door banken</i>	blz. 204
(Hidden and visible reservations by banks)	
door H. H. M. Foppe	
<i>Taakdelegatie en taakverantwoordelijkheid</i>	blz. 209
(Delegation of functions and functional responsibility)	
door Dr A. de Jong	
<i>De spandwijdte van de leiding en het aantal niveaus van leiding</i>	blz. 217
(The span of control and the number of levels of management)	
door N. C. Looijaard	
<i>Boekbespreking (Book Review):</i>	
<i>Het verslag van de verzekeringskamer over het jaar 1953</i>	blz. 222
(The report of the Chambre of Insurance for the Year 1953)	
door Dr H. L. Drost	
<i>Repertorium van tijdschriftliteratuur op het gebied van accountancy en bedrijfshuishoudkunde</i>	blz. 225
(Literature abstracts from periodicals in the field of accountancy and business economics)	